

УДК 343.2.01 (477)

Батан Юрій Дмитрович –

*асистент кафедри конституційного права,
молодший науковий співробітник науково-дослідної частини
Національного університету «Одеська юридична академія»*

Yurii D. Batan –

*assistant of constitutional law department,
junior research fellow of Scientific and Research Unit,
National University “Odesa Law Academy”
(23 Fontanska Doroha, Odesa, 65009, Ukraine)*

Гуменюк Аліна Сергіївна –

*студентка магістратури
факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
Національного університету «Одеська юридична академія»*

Alina S. Humeniuk –

*Master’s student,
Faculty of Public Prosecution and Investigation (Criminal Justice)
National University “Odesa Law Academy”
(23 Fontanska Doroha, Odesa, 65009, Ukraine)*

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності: перспективи вдосконалення

Ця стаття присвячена поняттю, сутності інституту звільнення від кримінальної відповідальності (ЗВКВ) та проблемам функціонування інституту ЗВКВ. Автори пропонують удосконалити інститут ЗВКВ нормами, які стосуються визначення ЗВКВ, проблеми неодноразового застосування ЗВКВ до однієї особи, врахування особи винного під час застосування ЗВКВ. Підсумовано, що, попри прогресивність заохочувальних норм про ЗВКВ, існує декілька проблемних аспектів у їхньому застосуванні.

Ключові слова: *кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності, заохочувальні норми, превенція порушень прав людини, запобігання зловживанню правами.*

Эта статья посвящена понятию, сущности института освобождения от уголовной ответственности (ООУО) и проблемам функционирования института ООУО. Авторы предлагают усовершенствовать институт ООУО нормами, касающимися определения ООУО, проблемы неоднократного применения ООУО к одному лицу, учета личности виновного при применении ООУО. Подытожено, что несмотря на прогрессивность поощрительных норм об ООУО, существует несколько проблемных аспектов в их применении.

Ключевые слова: *уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, поощрительные нормы, превенция нарушений прав человека, предотвращение злоупотребления правами.*

Yu.D. Batan, A.S. Humeniuk Institution of Exemption from Criminal Liability: Prospects for Improvement

This article deals with the concept, essence of the institution of exemption from criminal liability and challenges of the functioning of this institution.

The objective of the institution of exemption from criminal liability is to prevent the restriction of human rights by bringing the violator to criminal responsibility that is not proportional to its objectives.

The Plenum of the Supreme Court of Ukraine defined the concept of exemption from criminal liability in 2005. This definition does not correspond to the modern realities of the development of criminal legal science and practice. In particular, while it is mentioned that, in fact, a State refuses to impose penal measures on a person, it is not specified why such a refusal exists. There is a need to establish in article 44 of the Criminal Code a definition that will reflect the imposition of the investigational institution more accurately, as its application is not only a clemency of the State against the perpetrator of the crime, but is based on the fact that the objectives of punishment are achieved without the actual prosecution of the perpetrator.

Another problem is that the criminal legislation of Ukraine does not provide for the quantitative restriction of the application of exemption from criminal liability to a particular person. His absence calls into question the very existence of this institution, since in a situation of repeated commission of a crime by a person against whom such exemption has been applied, it can be said that neither the purpose of exemption from criminal responsibility nor the purpose of punishment in general has been achieved against him.

Another challenge is the issue of the patterns for the application of exemption from criminal liability. The main reason is the commission of the crime for the first time. However, the Criminal Code of Ukraine does not specify what should be understood by the crime committed for the first time.

The question of taking into account the identity of the perpetrator in the application of exemption from criminal liability is also controversial, since the criminal law does not regulate this issue, however, the analysis of national judicial practice makes it possible to conclude that the courts take into account the identity of the perpetrator when deciding on exemption from criminal liability. We consider this approach to be perfectly justified, since taking such a factor into account gives the court the opportunity to determine whether a person deserves such release more accurately and to assess the risk of his re-commission of a crime.

Keywords: *criminal liability, exemption from criminal liability, incentive norms, prevention of human rights violations, prevention of abuse of the rights.*

Постановка проблеми. Указом Президента України від 7 серпня 2019 року № 584/2019 затверджено Положення про Комісію з питань правової реформи та її персональний склад. Відповідно до пп. 2 п. 4 вказаного Положення, одним із її завдань є підготовка й узагальнення пропозицій стосовно змін до, зокрема, законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства. Робоча група з питань розвитку кримінального права є однією з шести утворюваних у складі Комісії з питань правової реформи (п. 9 Положення). У зв'язку з цим актуальними є наукові напрацювання з окремих питань розвитку кримінального права, що можуть стати основою для кримінально-правового нормотворення вже в короткостроковій перспективі.

Окремі з таких проблемних питань належать до інституту звільнення від кримінальної відповідальності (далі – ЗВКВ). «Кожна галузь права, як і всі підгалузі, інститути, субінститути й навіть окремі правові норми мають власну, здебільшого більш вузьку й однорідну, превентивну мету, яка зазвичай визначається предметом правового регулювання відповідної галузі права та цілями

(призначенням) її існування» [1, с. 28]. Продовжуючи цю думку, слід зазначити, що метою кримінально-правового інституту звільнення від кримінальної відповідальності є запобігання обмеженню прав людини шляхом притягнення порушника до кримінальної відповідальності, не пропорційної її цілям.

Дотичними до правового регулювання інституту ЗВКВ є такі превентивні цілі, як: запобігання різночитанню, колізіям, правовим спорам і юридичним конфліктам [2, с. 11] (щодо відсутності належного офіційного визначення поняття ЗВКВ); запобігання зловживанням права злочинця бути звільненим від кримінальної відповідальності (шляхом неодноразового застосування ЗВКВ); запобігання правовій невизначеності (щодо проблеми врахування особи винного та передумов ЗВКВ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове осмислення проблем ЗВКВ не є новим для вітчизняної науки. Передусім, слід відзначити дисертаційні дослідження, монографії та низку наукових статей Ю. В. Бауліна, О. О. Дудорова, С. Г. Келіни, Т. Б. Ніколаєнко, О. В. Степаненко, П. В. Хряпінського. Також окремі аспекти цієї тематики розглядали Т. В. Сахарук, В. І. Чижаєв,

В. В. Ярош, Зокрема, Ю. В. Баулін, С. Г. Келіна, О. В. Степаненко зосередили увагу на питанні визначення ЗВКВ, що є досить важливим аспектом дослідження будь-якого явища правової дійсності [3; 4; 5]. В. І. Чижаєв обґрунтовує необхідність кількісного обмеження застосування таких заохочувальних норм до певної особи [6].

Невирішені раніше проблеми. На законодавчому рівні залишаються невизначеними, а у науковій літературі недостатньо проаналізованими такі проблеми, як розуміння поняття ЗВКВ, можливість багаторазового застосування ЗВКВ щодо однієї особи, передумови ЗВКВ, врахування особи винного під час застосування ЗВКВ.

Мета. Метою статті є висвітлення пропозицій щодо нормативно-правового вдосконалення регулювання інституту ЗВКВ.

Виклад основного матеріалу. «Звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України» (п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності» від 23 грудня 2005 року №12) [7]. Попри наявність офіційного визначення досліджуваного поняття, в науці кримінального права існують різні думки щодо сутності інституту ЗВКВ. Їхня наявність зумовлена, зокрема, тим, що дефініція, надана у вищезгаданій Постанові, втратила свою актуальність і не відповідає сучасним реаліям розвитку кримінально-правової науки і практики. Зокрема, хоча і зазначено, що, фактично, держава відмовляється від застосування до особи каральних заходів, проте не конкретизовано, чому саме така відмова наявна. З огляду на це та на основі різних теоретичних підходів, вважаємо за потрібне погодитися з думкою О. В. Степаненко, яка пропонує таку дефініцію ЗВКВ:

«Звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо особи, яка вчинила злочин, у

випадках, передбачених цим Кодексом, установлених законом обмежень певних прав і свобод, оскільки завдання кримінального законодавства можуть бути (або вже) досягнуті без притягнення її до кримінальної відповідальності» [5, с. 146].

Вважаємо, що закріплення у ст. 44 Кримінального кодексу України (далі – КК України) такого визначення більш точно відобразить призначення досліджуваного інституту, оскільки його застосування є не лише проявом милосердя держави щодо особи, яка вчинила злочин, а ґрунтується на тому, що цілі покарання досягаються без фактичного притягнення винного до кримінальної відповідальності.

Крім неоднозначного офіційного визначення поняття ЗВКВ, одним із проблемних аспектів функціонування цього інституту є можливість його багаторазового застосування щодо конкретної особи. Злочинець, за умов виконання певних умов, може необмежену кількість разів звільнитися від кримінальної відповідальності за певні діяння, жодне з яких, у майбутньому, не матиме для нього будь-яких негативних кримінально-правових наслідків.

Кримінальним законодавством України не передбачено кількісного обмеження застосування ЗВКВ щодо конкретної особи. Відсутність такого обмеження ставить під сумнів доцільність самого існування цього інституту, адже в ситуації повторного вчинення злочину особою, щодо якої було застосоване таке звільнення, можна говорити про те, що щодо неї не були досягнуті ні мета ЗВКВ, ні мета покарання загалом.

Під час застосування ЗВКВ, хоча і не прямо, проте ставиться завдання досягнення мети покарання, складовими якої, відповідно до ст. 50 КК України, є кара, виправлення, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами (загальна та спеціальна превенція) [8]. Винний зазнає кари, проте вона, на відміну від призначення покарання, виявляється в інших формах. Наприклад, у формі щирого розкаяння, активного сприяння розкриттю злочину та відшкодування збитків, як у випадку застосування ЗВКВ у зв'язку з дійовим каяттям. Піддаючись такому своєрідному «стягненню», особа намагається довести можливість свого

виправлення без фактичного притягнення її до кримінальної відповідальності і у випадку, якщо в неї це виходить, вона звільняється від кримінальної відповідальності.

Проте у ситуації, коли звільнена особа повторно вчиняє злочин, можна стверджувати, що стосовно неї не було досягнуто цілі виправлення, і у такому випадку попереднє звільнення не буде мати жодного правового значення під час ухвалення нового судового рішення. А також, у випадку вчинення правопорушником певних позитивних дій, його може бути знову звільнено від кримінальної відповідальності.

Вважаємо, що така позиція законодавця є досить нелогічною. З одного боку, існування та застосування інституту ЗВКВ є свідченням прогресивності кримінального законодавства України та кримінальної політики, проте, з другого, через недосконале нормативне регулювання, можливим є виникнення ситуації зловживання з боку правопорушника правом бути звільненим від кримінальної відповідальності.

Варто погодитися з думками науковців, що висловлюються стосовно необхідності обмеження права на повторне застосування ЗВКВ щодо конкретної особи. Наприклад, Т. Б. Ніколаєнко вважає за необхідне передбачити у кримінальному законі пряму заборону можливості повторного ЗВКВ осіб, до яких раніше вже був застосований цей інститут, під час вчинення нового злочину. Таку позицію вона обґрунтовує тим, що у разі не виправдання особою наданої з боку держави довіри, вона, у подальшому, не зможе уникнути кримінальної відповідальності [9, с. 10]. На думку В. Ч. Песляка, особа, раніше звільнена від кримінальної відповідальності, як правило, не підлягає повторному звільненню, оскільки це свідчить про недостатність заходів впливу, які були до неї застосовані, для її виправлення [10, с. 44].

Погоджуємося з позицією щодо неможливості повторного ЗВКВ, проте не щодо всіх злочинів, а лише щодо злочинів, передбачених однією статтею або частиною статті Особливої частини КК України, оскільки вчинення повторно злочину після такого звільнення свідчить про явне зловживання наданим правом.

Повторно вчиняючи злочин, передбачений однією статтею або частиною статті КК України, особа не може не знати і не усвідомлювати суспільної небезпечності своїх дій. Вважаємо, що введення заборони на ЗВКВ за вчинення таких злочинів буде досить виправданим кроком, оскільки фактично особа вводить державу в оману щодо свого виправлення і та своєрідна «кара», якій вона підлягає, не є достатньою для того, щоб досягти мети покарання і стверджувати, що суспільна небезпечність правопорушника усунута.

Що стосується підстав для ЗВКВ, які передбачені Загальною частиною кримінального закону, то тут слід погодитися з пропозиціями науковців, в яких обґрунтовується необхідність обмеження повторного застосування такого звільнення протягом певного періоду часу.

Зокрема, О. О. Дудоров та Є. О. Письменський вважають за доцільне внести до КК України зміни, які б забороняли повторне ЗВКВ на передбачених законом підставах протягом певного строку, зі впливом якого звільнена особа за своїм правовим становищем могла бути прирівняна до особи, яка раніше не вчиняла злочину (строк своєрідного законодавчого «мораторію» на застосування ЗВКВ). Визначаючи такий строк, потрібно використовувати строки давності, які встановлені у ст. 49 КК України [11, с. 51].

Схожою є позиція В. І. Чижаєва, який також підтримує думку внесення до КК України змін щодо правової заборони повторного ЗВКВ за передбаченими в законі підставами протягом певного строку, орієнтуючись на встановлені у ст. 49 КК України строки давності [6, с. 40-41].

Інші дослідники, зокрема Х. Д. Алікперов та О. О. Житний, зазначають, що ще одним підходом до розв'язання цієї проблеми є закріплення у КК України умовного характеру деяких видів звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки в цьому разі особа протягом кількох (2-3) років відчуватиме над собою «незримий меч кримінального закону», що стимулюватиме її не вчиняти нових злочинів [12, с. 18; 13, с. 66-67].

Підтримуємо такі позиції та вважаємо абсолютно виправданим доповнити КК України положенням про заборону повторного застосування ЗВКВ з підстав, встановлених

Загальною частиною КК України, протягом строку, встановленого судом.

Ще одним проблемним аспектом функціонування інституту ЗВКВ є питання передумов застосування такого звільнення. Як зазначає Ю. В. Баулін, КК України містить достатньо вказівок стосовно визначення передумов його застосування. Зокрема, однією з передумов звільнення від відповідальності, на думку вченого, є вчинення особою певного злочину, оскільки застосувати звільнення від відповідальності можна лише у разі, якщо є підстава для застосування останньої [14, с. 201].

Аналізуючи норми Загальної частини КК України, можна зауважити, що передумовою більшості загальних видів ЗВКВ (крім звільнення у зв'язку із закінченням строків давності) є не просто вчинення злочину, а вчинення такого злочину вперше. Проте, КК України не конкретизує, що саме потрібно розуміти під злочинном, вчиненим вперше. Відсутність конкретизації цієї категорії, в свою чергу, може призвести до розрізної судової практики. З урахуванням цього, вважаємо за доцільне визначити конкретний перелік випадків, коли особа вважається такою, що вчинила злочин вперше.

Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», якщо особа раніше не вчиняла злочинів, або попередній злочин втратив своє правове значення, вона вважається такою, що вчинила злочин вперше [7]. У ситуації, коли особа ніколи не вчиняла злочинів, все зрозуміло. Проте, у випадку, коли йдеться про втрату попереднім злочином свого правового значення, все трохи складніше, оскільки немає чіткої законодавчої норми, де зазначається б вичерпний перелік таких випадків. Норми КК України, зокрема, закріплюють декілька таких випадків. Їхній перелік міститься, у ст. 88 КК України, відповідно до якої визнаються такими, що не мають судимості, особи, які:

- 1) засуджені за вироком суду без призначення покарання;
- 2) засуджені за вироком суду із звільненням від покарання;
- 3) відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом;

- 4) реабілітовані [8].

Дещо схожими є положення п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» № 7 від 4 червня 2010 року, в якому, крім згаданих вище випадків, також зазначаються ЗВКВ та зняття або погашення судимості [15]. В цих та вищенаведених випадках, злочин вважається таким, що втратив своє правове значення, і не підлягає врахуванню під час вирішення питання про можливість застосування ЗВКВ щодо конкретної особи.

Крім цього, в науковій літературі висловлюються позиції щодо розширення цього переліку. Зокрема, В. В. Ярош наголошує, що в такому разі потрібно враховувати і випадок, коли особу було виправдано за висунутим обвинуваченням [16]. Не погоджуємося з цією позицією, оскільки особа, яку було виправдано, прирівнюється до такої, що раніше не вчиняла злочинів. В діях такої особи, фактично, відсутній склад злочину. Також варто зауважити, що, відповідно до Рішення Конституційного Суду у справі про депутатську недоторканність від 27 жовтня 1990 року, «кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду» [17]. У цьому випадку, оскільки рішення суду виражалось у виправдувальному вироку, не можна вважати, що така особа вчинила злочин. З огляду на це, недоцільно окремо виділяти таку підставу.

З урахуванням наведених положень й інших запропонованих змін, вважаємо за доцільне визначити такий перелік випадків, у яких особа вважається такою, що вчинила злочин вперше:

- 1) якщо така особа раніше не вчиняла злочинів;
- 2) якщо така особа засуджена за вироком суду без призначення покарання;
- 3) якщо така особа засуджена за вироком суду із звільненням від покарання;
- 4) якщо така особа відбула покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом;
- 5) якщо така особа була реабілітована;

б) якщо така особа звільнена від кримінальної відповідальності – після спливу встановленого строку;

7) якщо така особа має погашену або зняту судимість.

Досить дискусійним є питання щодо врахування особи винного під час застосування ЗВКВ, адже, кримінальним законом це питання не врегульоване, проте, аналіз національної судової практики дозволяє дійти висновку, що, ухвалюючи рішення про ЗВКВ, суди враховують особу винного.

Поняття «особа винного» відсутнє у законодавстві України, проте, виходячи з трактувань науковців, його можна визначити як «сукупність правових, соціальних, психічних, психологічних та фізичних властивостей індивіда, які характеризують особу до моменту вчинення злочину, під час вчинення та після вчинення злочину і мають суттєве значення для вибору міри кримінально-правового впливу з погляду досягнення мети покарання» [18, с. 12].

Підтвердженням врахування такого фактору є, наприклад, ухвала Київського районного суду м. Одеси від 26 березня 2018 року про звільнення обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення), ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки. Зокрема, у мотивувальній частині ухвали вказано, що, оскільки ОСОБА_1 раніше не судима, щиро розкалася у скоєному, висловлює жаль з приводу вчиненого та засуджує свою поведінку, за місцем роботи характеризується позитивно, усвідомила протиправність своїх дій, зобов'язується в майбутньому не порушувати закон, що свідчить про її бажання спокутувати провину перед трудовим колективом ОСОБА_2, який звернувся до суду з клопотанням про передачу обвинуваченої ОСОБА_1 на поруки, в суду наявні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України [19].

Ще однією ухвалою, яка підтверджує врахування особи винного під час застосування ЗВКВ, є ухвала Арцизького районного суду Одеської області від 24 жовтня 2017 року, відповідно до якої ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК

України (службове підроблення). Беручи до уваги, що ОСОБА_1 раніше не притягався до кримінальної відповідальності, щиро розкався вчиненні злочину, активно сприяв його розкриттю, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку в наркологічному кабінеті, а також на диспансерному обліку в психіатричному кабінеті не знаходиться, суд прийшов до висновку про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 45 КК України (звільнення у зв'язку з дійовим каяттям) [20].

Зазначені ухвали свідчать про те, що суди використовують загальні засади призначення покарання й ухвалюючи рішення про ЗВКВ. Вважаємо це абсолютно виправданим, оскільки, як зазначалося вище, підтримуємо позицію, що під час застосування досліджуваного інституту правопорушник все одно підлягає своєрідній «карі».

Врахування особи винного дає суду можливість більш точно визначити, чи заслуговує особа на таке звільнення, оцінити ступінь ризику повторного вчинення нею злочину. Особливо це стосується випадків, коли ЗВКВ є правом, а не обов'язком суду. В таких випадках більш логічним буде рішення про звільнення особи, яка крім виконання вимог, необхідних для ЗВКВ, має додаткові позитивні характеристики (відмінна характеристика з місця роботи чи навчання тощо). Водночас, суд повинен додатково обґрунтовувати звільнення від відповідальності особи, яка характеризується негативно (аморальний спосіб життя тощо), оскільки ймовірність вчинення злочину такими особами в разі більша, ніж тими, які характеризуються позитивно.

Згідно з ч. 2 ст. 65 КК України, якою регламентуються загальні засади призначення покарання, особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів [8]. Неврахування особи винного під час прийняття рішення про ЗВКВ у цьому контексті здається необґрунтованим, адже, на нашу думку, негативна характеристика правопорушника свідчить про те, що, можливо, для його виправлення необхідні більш серйозні заходи кримінально-правового впливу, аніж ЗВКВ. Тоді як позитивна характеристика навпаки надає суду

додаткову аргументацію для застосування такого звільнення.

Закріплення в КК України положення, яке буде зобов'язувати суд під час прийняття рішення про ЗВКВ враховувати особу винного, сприятиме реалізації принципу доцільності в кримінальному праві, на шляху застосування до особи, винної у вчиненні протиправного діяння, такого засобу, за допомогою якого можна досягти цілей кримінального закону [5, с. 142]. Недоцільно застосовувати однаковий захід у виді ЗВКВ до особи, яка, наприклад, веде аморальний спосіб життя, і таку ж міру впливу до правопорушника, який позитивно характеризується за місцем роботи. У такій ситуації, знову ж, ставиться під сумнів мета закріплення та функціонування цього інституту, адже очевидно, що прийняття однакового рішення, в обох випадках, не є справедливим.

Відсутність чіткої законодавчої вимоги щодо врахування особи винного під час застосування ЗВКВ призводить до розрізної судової практики у таких провадженнях. Залишаючи питання врахування такого фактору на розсуд суду, неможливо бути впевненим у справедливості та об'єктивності прийнятого рішення. Це, у свою чергу, призводить до порушення принципу індивідуалізації відповідальності, дотримання якого передбачає, що кара, якої зазнає винна особа, повинна бути максимально індивідуалізована з урахуванням конкретних обставин вчинення протиправного діяння та особи винного.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що хоча існування інституту ЗВКВ і є свідченням прогресивності кримінальної політики держави, проте, існує ряд проблемних аспектів у його функціонуванні.

Так, хоча визначення досліджуваного

інституту і міститься в Постанові Пленуму ВСУ, проте, воно є застарілим і не відповідає сучасним реаліям розвитку кримінально-правової науки і практики. З огляду на це пропонується використовувати інше визначення досліджуваного поняття.

Одним із проблемних аспектів функціонування досліджуваного інституту є можливість його багаторазового застосування щодо конкретної особи. Саме тому, ми підтримуємо кількісне обмеження застосування ЗВКВ, оскільки його відсутність не виключається ситуації зловживання наданим правом бути звільненим з боку правопорушника.

Відповідно до положень Загальної частини КК України ЗВКВ застосовується до осіб, які вчинили злочини вперше, проте не зазначені випадки, коли вчинений злочин, вважається таким, що вчинений вперше. Відсутність конкретизації цієї категорії може призвести до розрізної судової практики. Тож, систематизація таких випадків в одній нормі є доцільною та обґрунтованою.

Аналіз національної судової практики дозволяє дійти висновку, що при ухваленні рішення про ЗВКВ суди враховують особу винного, хоча кримінальне законодавство України не містить такої вимоги. Вважаємо такий підхід абсолютно виправданим, оскільки взяття до уваги такого фактору дає суду можливість більш точно визначити, чи заслуговує особа на таке звільнення та оцінити ступінь ризику повторного вчинення нею злочину.

Список використаних джерел:

1. Батан Ю. Д. До питання про місце превенції у правовому регулюванні. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2017. № 10. С. 25–31.
2. Батан Ю. Д. Поняттєво-категорійний апарат превенції як призначення права. *Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка*. 2017. № 4 (80). С. 11–19.
3. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: монографія. Київ, 2004. 296 с.
4. Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. Москва, 1974. 232 с.
5. Степаненко О. В. Принцип доцільності в кримінально-правовій доктрині та кримінальному законодавстві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2017. 249 с.

6. Чижаєв В. І. Звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачене ст. 45 КК України (дійове каяття): юридично-правові аспекти. *Молодий вчений*. 2014. № 4(07)(2). С. 39-42.
7. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 № 12. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05> (дата звернення: 10.11.2018).
8. Кримінальний кодекс України: Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення 20.12.2018).
9. Ніколаєнко Т. Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 20 с.
10. Песлякас В. Ч. Уголовная ответственность и освобождение от нее: учеб. пособ. Минск, 1988. 64 с.
11. Дудоров О. Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно-правова характеристика. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2010. №3. С. 46-52.
12. Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности: учеб.-метод. пособ. Москва-Воронеж, 2001. 128 с.
13. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Харків: Вид-во НУВС, 2004. 151 с.
14. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2013. № 1(1). С. 185-207.
15. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10> (дата звернення: 01.12.2018).
16. Ярош В. В. Дійове каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності, передбачена загальною частиною Кримінального кодексу України. *Форум права*. 2013. № 1. С. 1244-1250.
17. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність): від 27.10.1999 № 9-рп/99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99> (дата звернення: 02.02.2018).
18. Сахарук Т. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 18 с.
19. Ухвала Біляївського районного суду Одеської області від 31.08.2017. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/72962580> (дата звернення: 12.12.2018).
20. Ухвала Арцизького районного суду Одеської області від 24.10.2017. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/69807999> (дата звернення: 12.12.2018).

References:

1. Batan Yu. D. Do pytannia pro mistse preventsii u pravovomu rehuliuванні. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2017. № 10. S. 25–31.
2. Batan Yu. D. Poniattievo-katehoriinyi aparat preventsii yak pryznachennia prava. *Visnyk LDUVS im. E. O. Didorenka*. 2017. № 4 (80). S. 11–19.
3. Baulin Yu. V. Zviltennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti: monohrafiia. Kyiv, 2004. 296 s.
4. Kelyna S. H. Teoretycheskye voprosi osvobozhdeniya ot uholovnoi otvetstvennosti. Moskva, 1974. 232 s.
5. Stepanenko O. V. Pryntsyp dotsilnosti v kryminalno-pravovii doktryni ta kryminalnomu zakonodavstvu Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Odesa, 2017. 249 s.
6. Chyzhaiev V. I. Zviltennia osoby vid kryminalnoi vidpovidalnosti, peredbachene st. 45 KK Ukrainy (diiove kaiattia): yurydychno-pravovi aspekty. *Molodyi vchenyi*. 2014. № 4(07)(2). S. 39-42.

7. Pro praktyku zastosuvannya sudamy Ukrainy zakonodavstva pro zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti: Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 23.12.2005 № 12. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05> (data zvernennia: 10.11.2018).
8. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Kodeks vid 05.04.2001 № 2341-III. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (data zvernennia 20.12.2018).
9. Nikolaienko T. B. Zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti u zv'iazku z peredacheiu osoby na poruky: avtoref. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv, 2006. 20 s.
10. Pesliakas V. Ch. Uholovnaia otvetstvennost y osvobozhdenye ot nee: ucheb. posob. Mynsk, 1988. 64 s.
11. Dudorov O. Zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti i zvilnennia vid pokarannia ta yoho vidbuvannia: porivnialno-pravova kharakterystyka. *Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2010. №3. S. 46-52.
12. Alykperov Kh. D. Osvobozhdenye ot uholovnoi otvetstvennosti: ucheb.-metod. posob. Moskva-Voronezh, 2001. 128 s.
13. Zhytnyi O. O. Zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti u zv'iazku z diiovym kaiattiam. Kharkiv: Vyd-vo NUVS, 2004. 151 s.
14. Baulin Yu. V. Zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2013. № 1(1). S. 185-207.
15. Pro praktyku zastosuvannya sudamy kryminalnoho zakonodavstva pro povtornist, sukupnist i retsydyv zlochyniv ta yikh pravovi naslidky: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 04.06.2010 № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10> (data zvernennia: 01.12.2018).
16. Yarosh V. V. Diiove kaiattia yak pidstava zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti, peredbachena zahalnoiu chastynoiu Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. *Forum prava*. 2013. № 1. S. 1244-1250.
17. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu u spravi za konstytutsiinym podanniam Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen ch. 3 st. 80 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro deputatsku nedotorkannist): vid 27.10.1999 № 9-rp/99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99> (data zvernennia: 02.02.2018).
18. Sakharuk T. V. Zahalni zasady pryznachennia pokarannia za kryminalnym pravom Ukrainy ta zarubizhnykh krain: porivnialnyi analiz: avtoref. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv, 2006. 18 s.
19. Ukhvala Biliaivskoho raionnoho sudu Odeskoi oblasti vid 31.08.2017. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/72962580> (data zvernennia: 12.12.2018).
20. Ukhvala Artsyzkoho raionnoho sudu Odeskoi oblasti vid 24.10.2017. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/69807999> (data zvernennia: 12.12.2018).